

Università
di Catania

ASSOCIAZIONE per
l'INFORMATICA UMANISTICA
e la CULTURA DIGITALE

Consiglio Nazionale
delle Ricerche

ME.TE. DIGITALI

MEDITERRANEO IN RETE TRA TESTI E CONTESTI

ATTI DEL XIII CONVEGNO ANNUALE
AIUCD 2024

28 - 30 MAGGIO

MONASTERO DEI BENEDETTINI

P.ZZA DANTE, 32 CATANIA

ISBN 978-88-942535-8-0

Copyright ©2024 AIUCD
Associazione per l'Informatica Umanistica e la Cultura Digitale

Il presente volume e tutti i contributi sono rilasciati sotto licenza Creative Commons Attribution Share-Alike 4.0 International license ([CC-BY-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)). Ogni altro diritto rimane in capo ai singoli autori.

This volume and all contributions are released under the Creative Commons Attribution Share-Alike 4.0 International license ([CC-BY-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)). All other rights retained by the legal owners.

A cura di: Di Silvestro Antonio; Spampinato Daria (2024). Me.Te. Digitali. Mediterraneo in rete tra testi e contesti, Proceedings del XIII Convegno Annuale AIUCD, Catania 28-30 maggio 2024, Università di Catania.

Editing: Denise Bruno; Francesca Prado; Alessandro Zammataro.

Si prega di notificare all'editore ogni omissione o errore si riscontri, al fine di provvedere alla rettifica:
[aiucd.segreteria \[at\] aiucd.org](mailto:aiucd.segreteria@aiucd.org)

*Please notify the publisher of any omissions or errors found, in order to rectify them: **[aiucd.segreteria \[at\] aiucd.org](mailto:aiucd.segreteria@aiucd.org)***

Il programma della conferenza AIUCD 2024 è disponibile online *The AIUCD 2024 Conference Program is available online* <https://aiucd2024.unict.it/programma/>

I contributi pubblicati nel presente volume hanno ottenuto il parere favorevole da parte di valutatori esperti della materia, attraverso un processo di revisione anonima mediante *double-blind peer review* sotto la responsabilità del Comitato di Programma di AIUCD 2024.

All the papers published in this volume have received favourable reviews by experts in the field of DH, through an anonymous double-blind peer review process under the responsibility of the AIUCD 2024 Program Committee.

Chair

Antonio Di Silvestro (Università di Catania)
Daria Spampinato (CNR Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione)

Comitato di programma / Program committee

Emmanuela Carbé (Università di Siena)
Massimo Cultraro (CNR Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale)
Christian D'Agata (Università di Catania)
Antonio Di Silvestro (Università di Catania)
Greta Franzini (Eurac Research)
Maurizio Lana (Università del Piemonte Orientale)
Cristina Marras (CNR Istituto del Lessico intellettuale europeo e Storia delle Idee)
Marco Mazzone (Università di Catania)
Ouafae Nahli (CNR Istituto di Linguistica Computazionale "Antonio Zampolli")
Marianna Nicolosi Asmundo (Università di Catania)
Marina Paino (Università di Catania)
Giuseppe Palazzolo (Università di Catania)
Jonathan Prag (University of Oxford Merton College)
Daria Spampinato (CNR Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione)
Rachele Sprugnoli (Università di Parma)
Francesco Stella (Università di Siena)

Segreteria scientifica / Scientific Secretariat

Liborio Barbarino (Università di Catania)
Denise Bruno (Università di Catania)
Giulia Cacciatore (Università di Catania)
Giuseppe Canzoneri (Università di Catania)
Elisa Conti (Università di Catania)
Milena Giuffrida (Università di Catania)
Miryam Grasso (Università di Catania)
Francesca Prado (Università di Catania)
Emilio M. Sanfilippo (CNR Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione)
Eliana Vitale (Università di Catania)
Alessandro Zammataro (Università di Catania)

Si ringrazia per gli aspetti della comunicazione istituzionale prof.ssa Claudia Cantale (Università di Catania) e l'Area Per la Comunicazione dell'Università di Catania (ACOM).

Thanks to Prof. Claudia Cantale (University of Catania) and the Area For Communication of the University of Catania (ACOM) for aspects of institutional communication.

Supporto tecnico: Si ringrazia il dott. Rosario Agrò, Area della Terza Missione dell'Università di Catania, per la consulenza e la progettazione grafica dei materiali informativi del convegno.

Technical support: Thanks to Dr. Rosario Agrò, Third Mission Area of the University of Catania, for advice and graphic design of the conference information materials.

Enti organizzatori / Organisers

AIUCD; Università di Catania: Dipartimento di Scienze Umanistiche; CNR Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione; CINUM: Centro di Informatica Umanistica dell'Università di Catania.

Supporter

CLARIN-IT; COVerLeSS; Neperia Group; Storage, programma Piaceri 2020-2022, Linea 1; Parmalat-Sole.

Chair di area/ Track chair

Le culture digitali nel Mediterraneo

Cristina Marras (CNR Istituto del Lessico intellettuale europeo e Storia delle Idee)

Paola Moscati (CNR Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale)

Archivi ed edizioni digitali

Christian D'Agata (Università di Catania)

Greta Franzini (Eurac Research)

Analisi computazionale dei testi

Angelo Mario Del Grosso (CNR Istituto di Linguistica Computazionale "Antonio Zampolli")

Simone Rebora (Università di Verona)

Ontologie e Semantic Web

Marianna Nicolosi Asmundo (Università di Catania)

Francesca Tomasi (Università di Bologna)

Preservazione della memoria e del patrimonio digitale

Fabio Ciraci (Università del Salento)

Anna Maria Marras (Università di Torino)

Lista dei revisori /List of reviewers

Maristella Agosti (Università di Padova), **Stefano Allegrezza** (Università di Bologna), **Chiara Alzetta** (CNR Istituto di Linguistica Computazionale "Antonio Zampolli"), **Liborio Barbarino** (Università di Catania), **Nicola Barbuti** (Università di Bari Aldo Moro), **Stefano Bazzaco** (Università di Verona), **Benedetta Bessi** (Università Ca' Foscari di Venezia), **Andrea Bolioli** (ricercatore indipendente), **Paolo Bonora** (Università di Bologna), **Federico Boschetti** (CNR Istituto di Linguistica Computazionale "Antonio Zampolli"), **Dominique Brunato** (CNR Istituto di Linguistica Computazionale "Antonio Zampolli"), **Flavia Bruni** (Università Gabriele D'Annunzio di Chieti-Pescara), **Marina Buzzoni** (Università Ca' Foscari di Venezia), **Alberto Campagnolo** (Université Catholique de Louvain/KULeuven), **Anna Cappellotto** (Università di Verona), **Emmanuela Carbé** (Università di Siena), **Vittore Casarosa** (CNR Istituto di Scienza e Tecnologie dell'Informazione "A. Faedo" - Università di Pisa), **Fabio Ciotti** (Università di Roma "Tor Vergata"), **Fabio Ciraci** (Università del Salento), **Elisa Conti** (Università di Catania), **Salvatore Cristofaro** (CNR Istituto per il Lessico Intellettuale Europeo e Storia delle Idee), **Christian D'Agata** (Università di Catania), **Elisa D'Argenio** (HUN-REN Hungarian Research Centre for Linguistics), **Mauro De Bari** (Università di Bari Aldo Moro), **Riccardo Del Gratta** (CNR Istituto di Linguistica Computazionale "Antonio Zampolli"), **Angelo Mario Del Grosso** (CNR Istituto di Linguistica Computazionale "Antonio Zampolli"), **Saulo Delle Donne** (Università del Salento), **Giorgio Maria Di Nunzio** (Università di Padova), **Antonio Di Silvestro** (Università di Catania), **Filippo Diara** (Università di Torino), **Giulia Fabbris** (Università Ca' Foscari di Venezia), **Riccardo Fedriga** (Università di Bologna), **Franz Fischer** (Università Ca' Foscari di Venezia), **Greta Franzini** (Eurac Research), **Francesca Frontini** (CNR Istituto di Linguistica Computazionale "Antonio Zampolli"), **Daniele Fusi** (Stuttgart University & VeDPH - Università Ca' Foscari di Venezia), **Carola Gatto** (Università del Salento), **Lucia Giagnolini** (Università di Bologna), **Emiliano Giovannetti** (CNR Istituto di Linguistica Computazionale "Antonio Zampolli"), **Milena Giuffrida** (Università di Catania), **Edmondo Grassi** (Università San Raffaele di Roma), **Miryam Grasso** (Università di Catania), **Alessandro Iannella** (Università di Cagliari - Università di Pisa - Università di Torino), **Paola Italia**

(Università di Bologna), **Maurizio Lana** (Università del Piemonte Orientale), **Pietro Maria Liuzzo** (Bibliotheca Hertziana), **Dominique Longrée** (Université de Liège), **Francesco Mambrini** (Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano), **Tiziana Mancinelli** (Istituto Italiano di Studi Germanici), **Anna Maria Marras** (Università di Torino), **Cristina Marras** (CNR Istituto del Lessico intellettuale europeo e Storia delle Idee), **Federico Meschini** (Università della Tuscia), **Alessio Miaschi** (CNR Istituto di Linguistica Computazionale "Antonio Zampolli"), **Paolo Monella** (Università La Sapienza di Roma), **Ouafae Nahli** (CNR Istituto di Linguistica Computazionale "Antonio Zampolli"), **Marianna Nicolosi-Asmundo** (Università di Catania), **Giuseppe Palazzolo** (Università di Catania), **Valentina Pasqual** (Università di Bologna), **Gianluca Pavani** (Università di Roma "Tor Vergata"), **Giulia Pedonese** (CNR Istituto di Linguistica Computazionale "Antonio Zampolli"), **Jonathan Prag** (University of Oxford Merton College), **Simone Rebora** (Università di Verona), **Giulia Renda** (Università di Bologna), **Roberto Rosselli Del Turco** (Università di Torino), **Enrica Salvatori** (Università di Pisa), **Emilio M. Sanfilippo** (CNR Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione), **Eva Sassolini** (CNR Istituto di Linguistica Computazionale "Antonio Zampolli"), **Pietro Sichera** (CNR Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione), **Daniele Silvi** (Università di Roma "Tor Vergata"), **Elena Spadini** (University of Basel), **Daria Spampinato** (CNR Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione), **Linda Spinazzè** (Università Ca' Foscari di Venezia), **Rachele Sprugnoli** (Università di Parma), **Francesco Stella** (Università di Siena), **Cecilia Tamagnini** (Università di Bologna), **Timothy Tambassi** (Università Ca' Foscari di Venezia), **Francesca Tomasi** (Università di Bologna), **Marco Venuti** (Università di Catania), **Fabio Vitali** (Università di Bologna).

MLS con sensore LiDAR Apple per lo scavo archeologico: applicazioni pratiche

Luigi M. Calio¹, Antonello Fino², Gian Michele Gerogiannis³

¹Università di Catania (DISUM), Italia - luigi.m.calio@gmail.com

²Politecnico di Bari (ArCoD), Italia - antonello.fino@poliba.it

³Università di Catania (DISUM), Italia - g.gerogiannis@unict.it

ABSTRACT

Nel poster si esamina l'impatto delle nuove tecnologie, in particolare il sensore LiDAR di *Apple*, sull'archeologia, evidenziando l'evoluzione nella documentazione grafica di scavo. L'analisi autoptica delle testimonianze archeologiche, integrata con metodologie avanzate, costituisce un processo fondamentale per la comprensione e la ricostruzione dei contesti. Si intende dimostrare come l'integrazione del LiDAR e di tecniche *image-based* abbia ottimizzato la raccolta dati, pur sottolineando le limitazioni in termini di precisione rispetto ai metodi tradizionali. Nonostante ciò, l'efficacia del LiDAR nel documentare in modo rapido ed economico le fasi di scavo e i reperti archeologici rappresenta un significativo progresso metodologico. Si discute dell'esperienza diretta nelle campagne di scavo e dell'adozione di questa tecnologia in contesti diversi, puntando alla creazione di una documentazione archeologica più accessibile e dettagliata, evidenziando i vantaggi in termini di velocità e costi, nonché le potenzialità divulgative dei modelli virtuali generati.

PAROLE CHIAVE

Archeologia digitale, Rilievo archeologico, Sensore LiDAR Apple, MLS (*Mobile Laser Scanner*)

I. INTRODUZIONE

Come noto, l'attività di documentazione grafica in ambito archeologico non può prescindere da un primo indispensabile passaggio che trova il suo compimento nell'analisi autoptica della materia antica [3: 75]. Questo processo, incentrato sul riconoscimento e la comprensione delle testimonianze di azioni antropiche, rappresenta il punto di partenza inevitabile per l'interpretazione e le successive ipotesi di ricostruzione dei vari contesti analizzati, nelle loro fasi differenti di vita. Le informazioni ottenute durante un'indagine, risultato di osservazioni meticolose e informate, dipendono essenzialmente da una solida formazione teorico-pratica della disciplina archeologica, e si avvalgono da sempre degli strumenti del rilievo come supporto fondamentale, definendo e guidando le tappe dell'acquisizione di dati metrologici e morfologici nonché della loro restituzione grafica. Di conseguenza, l'attività di documentazione grafica si configura come un momento centrale per l'acquisizione della conoscenza e si presenta come fase critica che richiede massima precisione, stabilendo le basi per il successivo processo di indagine [3]. È importante sottolineare che, in questo senso, lo sviluppo tecnologico degli ultimi decenni ha significativamente influenzato le modalità operative, specialmente nel contesto archeologico, agevolando notevolmente le operazioni di registrazione e documentazione, attività che rappresentano un segmento significativo, in termini temporali ed economici, del lavoro sul campo. Nonostante ciò, la conoscenza e l'applicazione delle tecniche di rilievo tradizionali rimangono cruciali per qualsiasi ricerca in ambito archeologico, poiché la capacità di produrre, decifrare e interpretare piante e sezioni nelle adeguate scale di rappresentazione costituisce un'abilità insostituibile, che non può essere completamente affidata nemmeno agli strumenti di misurazione più avanzati e precisi attualmente disponibili.

È ormai diffuso e ampiamente accettato in questo senso l'uso delle tecniche *imaged based*, per la produzione di immagini fotogrammetriche di piante, sezioni e prospetti, ma anche di reperti ceramici o frammenti architettonici, che ha consentito di portare a compimento programmi di lavoro altrimenti destinati a più lunghe permanenze, non sempre compatibili con le attuali organizzazioni e mezzi economici degli enti universitari e di ricerca [7, 9, 12]. Inoltre, la facilità di reperimento degli strumenti di acquisizione, quali fotocamere digitali e accessori come aste telescopiche e sistemi di scatto in remoto, nonché dei sempre più accessibili sistemi UAS, nonché dei *software* per la post-elaborazione in *camera-scanner*, molti dei quali *open source* [5], hanno consentito un'ampia diffusione della metodologia che, di fatto, ha notevolmente ridimensionato la concorrenza degli scanner laser, strumentazioni più onerose sia in termini economici, sia per quanto riguarda l'archiviazione dei dati elaborati, fermo restando applicazioni specifiche sia di questi ultimi, sia delle insostituibili stazioni totali e sistemi GNSS [1]. Metodi e tecnologie diverse, quindi, da scegliere in base alle necessità della ricerca, con l'obiettivo di preservare la possibilità che i dati e i risultati ottenuti possano essere a mano a mano integrati, con il fine di

avere una documentazione completa, accessibile e il più precisa possibile. In questo senso, è opportuno ribadire, però, che le fasi del rilievo non sono una mera elaborazione di dati da affidare a un tecnico, bensì si tratta di analisi che devono essere condotte da operatori specializzati e pienamente consapevoli della natura delle emergenze [2]. Si tratta di un presupposto fondamentale, ad esempio, nelle fasi di documentazione di uno scavo, che avvengono contestualmente alle operazioni di asportazione di terra e alla messa in luce di nuove stratigrafie, sistematicamente documentate.

Questo contributo espone, dunque, esperienze dirette di campagne di scavo, svolte fino al 2022 all'interno del progetto di ricerca "STORAGE. Dai dati al Web" (Programma Pia.ce.ri) e dal 2023 nell'ambito del progetto CHANGES, Spoke 6, in contesti in cui si sono resi necessari lavori di pulizia e preparazione dell'area da indagare e a volte, a fine scavo, anche operazioni di colmata e chiusura dei saggi aperti. Più nel dettaglio, si intende sottolineare come la ricerca di sistemi in grado di redigere una documentazione grafica in tempi rapidi, ma che salvaguardassero l'attendibilità del dato, sia stata essenziale al fine di ottenere risultati scientificamente validi. Si è cercato altresì di individuare i metodi più idonei a documentare graficamente un'area di scavo archeologico, tenendo come parametri base la precisione, l'efficacia e la velocità di esecuzione dell'elaborato, senza trascurare l'aspetto economico. È in questo senso che nelle recenti missioni archeologiche condotte dal DISUM dell'Università degli Studi di Catania e dall'ArCoD del Politecnico di Bari ad Agrigento, a Ostia Antica, ma anche a Pompei, è stato sperimentato l'utilizzo di scanner portatili per il rilevamento dinamico terrestre MLS (*Mobile Laser Scanner*) che utilizzano il sensore LiDAR, che *Apple* ha installato sui suoi dispositivi mobili a partire dal 2020.

II. LiDAR APPLE E APPLICAZIONE SUL CAMPO

Sebbene sia stato concepito per applicazioni relative al settore della realtà aumentata, a partire dalla sua comparsa sul mercato, diverse aziende hanno sviluppato app che ne sfruttano le potenzialità di misurazione per generare modelli tridimensionali, da cui è poi possibile estrapolare immagini *raster* dell'oggetto rilevato. Il sensore, utilizzabile in modalità *indoor* e *outdoor*, ha una gittata di m 4.90 e funziona in associazione alla fotocamera che attribuisce ai punti della nuvola acquisita informazioni RGB circa la loro colorazione. Sin dall'inizio, lo strumento ha destato l'interesse di addetti ai lavori nel settore della documentazione grafica, con applicazioni in diversi settori, fra cui la geologia e l'architettura, ma allo stesso tempo, le potenzialità del sensore sono state oggetto di curiosità anche fra chi opera in campo archeologico. Allo stesso modo, negli ultimi anni diverse pubblicazioni hanno esposto l'esito di una serie di sperimentazioni, con i relativi risultati in termini di vantaggi e di errore [4, 6, 8, 10, 11, 13, 14]. Partendo dall'analisi della bibliografia sul tema e grazie alla possibilità di usufruire della tecnologia utilizzando un iPad Pro di quarta generazione, l'équipe di ricerca ha potuto verificare sul campo alcune applicazioni. L'acquisizione dei dati è avvenuta attraverso l'utilizzo delle *features* gratuite dell'app Polycam, che genera una superficie *mesh* a rete di poligoni texturizzata misurabile già all'interno dell'app ed esportabile in formato OBJ per ulteriori elaborazioni con i principali software di modellazione.

Primi test sono stati effettuati con l'intento di verificare l'attendibilità del modello 3D rispetto a quello prodotto con tecnica *imaged based* tradizionale, i cui tempi di elaborazione, sebbene l'alto livello di precisione, sono significativamente elevati. Nel caso del mosaico rinvenuto nel vano absidato presso il settore settentrionale del teatro di Agrigento, il modello 3D acquisito con sensore LiDAR, scansionando ad una distanza mai superiore ai m 1.5, ha prodotto un'immagine piuttosto fedele dello spazio, che ha consentito di apprezzare anche numericamente e qualitativamente le singole tessere musive, restituendo però un errore compreso fra i cm 2 e 3 in pianta, rispetto alle misurazioni effettuate con stazione totale (Fig. 1). Lo stesso rilievo effettuato con fotogrammetria tradizionale ha restituito errori sub millimetrici, portando a concludere che per rilievi di dettaglio planimetrici in cui è richiesto un elevato fattore di precisione, l'utilizzo del LiDAR *Apple*, non può essere la prima scelta fra le varie tecniche di acquisizione. Questa esperienza ha però dato modo di comprendere che con le stesse modalità di acquisizione, un errore di quel tipo è senz'altro accettabile nel caso della documentazione stratigrafica in fase di scavo. Nel caso dello scavo di Ostia (campagna 2023), pertanto, si è ritenuto opportuno effettuare piante e sezioni stratigrafiche, che considerati i tempi di elaborazione, hanno senza dubbio agevolato il lavoro sul campo, restituendo un'immagine dettagliata dello stato dei luoghi. La facilità di operazione, inoltre, ha comportato un significativo incremento della documentazione delle operazioni, che ha certamente aiutato il lavoro degli archeologi che in più casi sono costretti ad operare delle scelte irreversibili, ma che grazie a questo sistema, possono di fatto "congelare" alcuni passaggi cruciali

per le attività di scavo. Non solo, la possibilità di estrapolare immagini *raster* dal modello 3D, è fondamentale nella redazione dei diari di scavo e l'utilizzo stesso del tablet, quale strumento di scrittura e annotazione, semplifica il non facile rapporto con lo schizzo a mano libera che in alcuni casi può generarsi fra i responsabili di saggio, uniformando la documentazione con un più oggettivo strumento di rappresentazione (Fig. 2).

Figura 1. Agrigento, scavo del teatro. Comparazione fra l'elaborazione LiDAR (in alto), fotogrammetria imaged-based (centro) e rilievo di dettaglio tradizionale (Politecnico di Bari).

Spesso, difatti, la messa in sicurezza del cantiere di scavo non prevede la fruizione da parte dei visitatori, anche dopo che le operazioni di scavo sono terminate. I modelli virtuali, quindi, possono svolgere un ruolo significativo nel promuovere e diffondere la conoscenza di un sito archeologico in fase di scavo, fornendo rappresentazioni visive che rendono più accessibili le scoperte archeologiche, altrimenti oscure.

In questi termini il presente poster affronta a più livelli le tematiche discusse nella conferenza. Da un lato, infatti, la creazione di questi modelli virtuali permette di preservare la memoria collettiva documentando ogni fase del processo di scavo, che, come già ribadito, costituisce sempre un'azione di per sé distruttiva; dall'altro, facilita la creazione di uno spazio virtuale di condivisione del lavoro archeologico e delle sue scoperte, inclusi elementi come strutture, stratigrafie, artefatti, che emergono progressivamente durante l'indagine.

Infine, il bilancio sull'utilizzo di questa nuova strumentazione è sostanzialmente positivo. Al netto della scarsa precisione a scale di rappresentazione di dettaglio, l'uso che se ne può fare nel corso di una campagna di scavo, lo rende uno strumento che presto si confermerà ampiamente condiviso nel settore, cosa che porterà ad ulteriori sviluppi della tecnologia, ancora giovane e con ampi margini di miglioramento, specifici per l'archeologia.

3. RINGRAZIAMENTI

La parte preliminare della sperimentazione è stata svolta nell'ambito del progetto "STORAGE. Dai dati al Web" (Programma Pia.ce.ri), dell'Università di Catania negli anni 2020-22. Il lavoro, a partire dal 2023, è in corso di sviluppo nell'ambito del progetto CHANGES, Spoke 6, History, Conservation, Restoration of Cultural Eritage.

BIBLIOGRAFIA

- [1] Alvaro Corrado, Albano Valentina, Amici Simone, Bajcot Jade, Danesi Valeria, Gerogiannis Gian Michele, La Marca Chiara, Librotti Giovanna, Michalcakova Jana, Moscone Daniele, Pansini Antonella, Pizzoli Enrico, Tota Francesca, Zinni Martina. "The shape of monuments project. Current activities and technological training in university – industry partnership". Scienze dell'Antichità, vol. 22, 2016, pp. 213-234.
- [2] Barceló A. Juan. "Virtual reality for archaeological explanation. Beyond "picturesque" reconstruction". Archeologia e Calcolatori, vol. 12, 2001, pp. 221-244.
- [3] Bianchini, Marco. Manuale di rilievo e di documentazione digitale in archeologia. Roma: Aracne editrice 2008.
- [4] Cohen-Smith Hannah, Bickler Simon H., Jones Benjamin, Larsen Bernie, Apfel Aaron. "New Tech for Old Jobs: Handheld LiDAR for Feature Recording". Archaeology in New Zealand, 2022, pp. 14-27.
- [5] Dabove Paolo, Grasso Nives, Piras Marco. "Smartphone-based photogrammetry for the 3D modeling of a geomorphological structure". Applied Sciences, vol. 9, no. 18, 2019.
- [6] Donlic Matea, Petkovic Tomislav, Pribanic Tomislav. "On Tablet 3D Structured Light Reconstruction and Registration". IEEE International Conference on Computer Vision Workshop (ICCVW), 2017, pp. 2462-2471, doi: 10.1109/ICCVW.2017.290.
- [7] Fino, Antonello. "Il rilievo del circuito murario di Byllis". Byllis. La città e il territorio. Ricerche 2014-2017. II. La documentazione grafica. Edited by Roberta Belli Pasqua and Luigi M. Calì, Thiasos, Monografie 14 Roma: Edizioni Quasar, 2018, pp. 17-22.
- [8] Fiorini, Andrea. "Scansioni dinamiche in archeologia dell'architettura: test e valutazioni metriche del sensore LiDAR di Apple". Archeologia e Calcolatori, vol. 33.1., 2022, pp. 35-54.
- [9] Gilboa A., Tal A., Shimshoni I., Kolomenkin M. "Computer-based, automatic recording and illustration of complex archaeological artifacts". Journal of Archaeological Science, vol. 40, 2013, pp. 1329-1339.
- [10] Günen Mehmet Akif, Erkan İlker, Aliyazıcıoğlu Şener, Kumaş Cavit. "Investigation of geometric object and indoor mapping capacity of Apple iPhone 12 Pro LiDAR". Mersin Photogrammetry Journal, vol. 5, no. 2, 2023, pp. 82-89.
- [11] Luetzenburg Gregor, Kroon Aart, Bjørk Anders Anker. "Evaluation of the Apple iPhone 12 Pro LiDAR for an application in geosciences". Scientific Reports, vol. 11, no. 1, 2021, pp. 1-10.
- [12] Remondino F., Campana S. "3D recording and modelling in archaeology and cultural heritage: theory and best practices". Oxford: BAR International Series, 2598, 2014.
- [13] Spreafico Alessandra, Chiabrando Filiberto, Giulio Tonolo Fabio, Teppati Losè Lorenzo. "Apple iPad Pro: test e valutazioni metriche sul sensore LiDAR integrato". #AsitaAccademy, 1-2-9-16-23 luglio 2021, 2021, pp. 421-424.
- [14] Teppati Losè Lorenzo, Spreafico Alessandra, Chiabrando Filiberto, Giulio Tonolo Fabio. "Apple LiDAR sensor for 3D surveying: tests and results in the cultural heritage domain". Remote Sensing 14, 4157, 2022, pp. 1-30.